

Artículo de investigación

Cómo citar: Urcid Puga, R. (2022). Innovación educativa en la TV. Estudio de caso: *The Handmaid's Tale*. *PRA*, 22(33), 6–28. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.33.2022.6-28>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 20 julio 2022

Aceptado: 05 agosto 2022

Publicado: 03 octubre 2022

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Innovación educativa a través de la TV. Estudio de caso: *The Handmaid's Tale*

Educational innovation through TV. Study case: *The Handmaid's Tale*

Inovação educativa através da TV. Estudo de caso: *The Handmaid's Tale*

Resumen

El siguiente artículo apuesta por vincular a la educación con el contenido audiovisual y tiene como propósito proponer que, a partir del análisis a una serie de televisión, se puede fomentar el aprendizaje crítico y analítico de diversos temas sociales. La metodología empleada para la investigación fue cualitativa y se apoya en el análisis de contenido y del discurso. Este estudio se centra en el programa: *The Handmaid's Tale*, esto con el afán de tener un producto audiovisual con el cual se pueda hacer la correlación antes señalada. Los resultados muestran que el contenido de esta serie ayuda al proceso de aprendizaje, ya que genera una visión más crítica sobre diversos aspectos sociales y culturales; además, a través de este tipo de enseñanza, se promueve el aula invertida.

Palabras clave: aprendizaje, contenido audiovisual, innovación educativa, TV.

Abstract

This article is committed to linking education with audiovisual content and its purpose is to propose that, based on the analysis of a television series, critical and analytical learning of various social issues can be promoted.

Rodrigo Urcid Puga

Tecnológico de Monterrey, México
rurcid@tec.mx
<https://orcid.org/0000-0002-5102-3558>
México

The methodology used for the research was qualitative and is based on content and discourse analysis. This study focuses on the program: *The Handmaid's Tale*, this, with the aim of having an audiovisual product with which the aforementioned correlation can be made. The results show that the content of this series helps the learning process as it generates a more critical view of various social and cultural aspects; In addition, through this type of teaching, the inverted classroom is promoted.

Keywords: audiovisual content, educational innovation, learning, TV.

Resumo

O artigo seguinte visa ligar a educação ao conteúdo audiovisual e propõe que a análise de uma série de televisão possa ser utilizada para encorajar a aprendizagem crítica e analítica sobre várias questões sociais. A metodologia utilizada para a investigação foi é qualitativa e baseia-se na análise do conteúdo e do discurso. Este estudo centra-se no programa *The Handmaid's Tale*, com o objectivo de ter um produto audiovisual com o qual a correlação acima referida pode ser feita. Os resultados mostram que o conteúdo desta série ajuda o processo de aprendizagem, uma vez que gera uma visão mais crítica sobre vários aspectos sociais e culturais; além disso, através deste tipo de ensino, a sala de aula invertida é promovida.

Palavras-chave: aprendizagem, conteúdo audiovisual, inovação educativa, TV.

Introducción

La televisión (TV) aún es uno de los medios de comunicación más aceptados por el público. Actualmente, se encuentra ante una etapa de transformación debido a la naturaleza disruptiva de las innovaciones tecnológicas derivadas de la digitalización y la convergencia de lo tradicional (sintonizar un canal/*zapping*) al servicio de *streaming* o televisión por internet. En pocas palabras, el medio se muda de un modelo lineal a uno “conectado”, multipantalla, interactivo y personalizado, en el que, como consecuencia obvia, existen nuevos procesos de producción, comercialización, narrativa audiovisual y contenidos basados en una audiencia cada vez más heterogénea y con deseos de apreciar calidad y no cantidad.

Ahora bien, es importante mencionar que estas situaciones se ven incrementadas por el público joven adulto, quien encuentra un equilibrio en el consumo de diversos medios y plataformas (Guerrero Pérez *et al.*, 2018). Concretamente, la televisión fomenta una serie de sentimientos y sensaciones tanto positivas como negativas; lo anterior, le otorga el poder no sólo de entretener e informar, sino también de manipular (Marín Díaz *et al.*, 2010).

Gracias a este consumo, las series —ficciones y documentales— pueden ser un recurso educativo y potenciar el aprendizaje fuera y dentro del aula; por si fuera poco, y debido a las propias características de la programación, ayudan a la conexión entre estudiantado y profesorado por medio de valores, emociones sentidos e información. Al considerar lo antes descrito, y con la expansión del medio televisivo, vale la pena cuestionarse sobre la necesidad de integrar series televisivas como elementos innovadores educativos en las Instituciones de Educación Superior —IES— (Mateus Borea y Chávez, 2014).

Sobre el tema educativo, actualmente las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se utilizan frecuentemente para fortalecer y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje; ya que su uso es cotidiano, se debe convivir con los diversos dispositivos y los contenidos que ofertan, pues influyen en las acciones de quienes las consumen (Marín Díaz *et al.*, 2010).

Los medios, en general, se posicionan como mediadores entre los acontecimientos y los sujetos; por ello, se convierten en el elemento central de la dinámica de la sociedad, y esto lo logran al establecer relaciones políticas, económicas, culturales, artísticas, entre otras formas (Morduchowicz, 2003).

Por otro lado, y como parte fundamental de este texto, las teorías educativas evolucionan; por ejemplo, después de la conductista y cognitivista se tiene la constructivista y socioconstructivista, en las que alumnado y profesorado utilizan las TIC para los procesos de aprendizaje y enseñanza. Por esto, el socioconstructivismo ofrece una manera de entender las prácticas educativas y extiende las posibilidades de que el proceso se modifique como parte de la innovación educativa. Por lo cual, el ser humano aprende por medio del involucramiento y las exploraciones críticas (Díaz y Villabona, 2015).

Lo que se propone en este texto, es utilizar las series de tv para aproximarse a un tópico en particular, y que el alumnado, a manera de aula invertida, realice dicha actividad para fortalecer su conocimiento. Finalmente, para fortalecer este artículo, se analizan las tres temporadas de la serie: *The Handmaid's Tale* ("El cuento de la criada").

Dicho programa sirve como estudio de caso para entender cómo puede aterrizar el vínculo entre temas —como el papel de la mujer en la sociedad, masculinidad, equidad de género, construcción de la sociedad, esclavitud, fundamentalismo y totalitarismo gubernamental y fanatismo religioso— con el contenido audiovisual que se presenta en dicho producto televisivo. La idea es que, a partir de este análisis, quienes se dediquen a impartir clases ubiquen la importancia que tienen este tipo de actividades.

El objetivo de este estudio es investigar la viabilidad para que el alumnado realice análisis de series televisivas para incentivar la práctica de la innovación educativa; la idea de este texto se presenta a partir de que la literatura existente se centra en el análisis cinematográfico y hay poca información sobre el impacto que las series televisivas pueden tener en materia de innovación educativa.

Del mismo modo, esta investigación es prudente porque está comprobado que las series de televisión colaboran en el proceso

de enseñanza-aprendizaje, ya que muestran relatos similares a los que ocurren en la vida real (Borden, 1998). Otro factor es que la tv tiene un efecto en las prácticas sociales y culturales debido a que el público se identifica con los personajes y siente empatía hacia ellos (Igartua Perosanz y Páez Rovira, 1998).

Finalmente, una de las razones que llevó a utilizar el programa seleccionado como objeto de estudio no solo fue el alto índice de audiencia, o la variedad de temas abordados en sus episodios, sino que ha sido acreedor a una serie de reconocimientos internacionales debido a la profundidad de sus temáticas; de hecho, el periódico *The Guardian* la consideró en su top 100 de los mejores shows televisivos del siglo XXI, otorgándole el puesto número 25 (Abbott *et al.*, 2019).

En el periodo 2017 a 2019, *The Handmaid's Tale* ha conseguido premios como Emmy, Golden Globes, Television Critics Association Awards, American Film Institute Awards, American Cinema Editors, GLAAD Media Awards Awards, Critics' Choice Television Awards, Directors Guild of America Awards, entre otros; dichos galardones han sido otorgados por mejor: serie dramática, dirección, guion, actriz protagonista, actriz de reparto, actriz invitada, fotografía, diseño de producción, programa narrativo contemporáneo o de fantasía, entre otras categorías.

Marco teórico

En el siguiente apartado se mencionan algunos aspectos sustanciales que ayudan a darle mayor claridad al estudio realizado. Sumado a lo anterior, se hace referencia a temas como la teoría socioconstructivista, los sistemas de representación de los sentidos y la innovación educativa.

Material audiovisual para promover la enseñanza

Desde hace muchos años, los productos audiovisuales se utilizan como herramienta pedagógica; sin embargo, su mayor desarrollo se presenta fuera del aula. De hecho, en el método del aula invertida es un componente fundamental (Long *et al.*, 2013).

Bird (2015) considera que los medios audiovisuales tienen cierto nivel de desarrollo como consecuencia de la propia transformación, lo cual ayuda al estudio de la sociedad. Los audiovisuales proporcionan cierta libertad de elección o control sobre su entorno; sumado a lo anterior, el alumnado aprende en diferentes ritmos, por ello, y gracias a la tecnología, el material audiovisual puede ser pausado y repetido cuantas veces se considere necesario, todo esto hace que el estudiantado se responsabilice de su aprendizaje (Khan, 2012).

Las series han logrado un “salto” de lo televisivo a lo cinematográfico, sobre todo, en materia de narrativa audiovisual. La tv incide de forma directa en la sociedad, pues crea movimientos de opinión y de comportamiento; además, el consumo televisivo cambia, el teleauditorio ya no es un consumidor pasivo gracias al uso de la multipantalla, se puede sostener conversaciones simultáneas en tiempo real mientras observa la serie a través de diversos dispositivos y no solo la tv (Martínez Salanova, 2003).

La televisión es un medio masivo, y por tanto, es necesario interpretar sus resultados para descubrir qué es lo que busca comunicar. Actualmente, es posible tener series televisivas que cuentan con diferentes elementos que, en conjunto, logran una narrativa con múltiples análisis y reflexiones. Como todo relato, la tv utiliza técnicas que deben conocerse e interpretarse para que los mensajes lleguen lo más parecido a la finalidad de quienes realizan los productos (Martínez Sánchez, 2009).

Para tener un mayor impacto, los programas deben ser analizados con un sentido crítico y así valorar las temáticas como relatoras de historias, transmisoras de valores y portadoras de arte y conocimientos. Un producto televisivo puede utilizarse como medio de iniciación a temas socioculturales que de igual forma se abarcan en la literatura; y la idea, de hecho, es que se conciba un aprendizaje conocido como aula invertida, en el que el alumnado, primero, se familiarice con ciertos conceptos y, después, se estudie e interprete en el aula (Martínez Salanova, 2003).

Así, el elemento pedagógico que puede vincularse con el alumnado deviene al crear un análisis de algún tema social a partir de un programa televisivo. En otras palabras, cuando el estudiantado observe una serie, sea capaz de tener un espectro

más amplio y no solo sea mero entretenimiento, sino que a partir de lo que se estudia en los cursos, pueda existir mayor involucramiento.

Finalmente, a través de las series televisivas se presentan contenidos con diversos temas, nombres, situaciones, argumentos, filosofías, etc. Ante esto, el alumnado debe comprender técnicas discursivas, narrativas y audiovisuales para lograr un mejor aprendizaje. Cabe notar que, el profesorado no solo debe ser un feaciente consumidor y analista de series televisivas, y/o de discursos narrativos, sino que debe poseer la cultura y el conocimiento de los temas que se discuten en el aula; lo cual puede complementarse con la ayuda de colegas expertos en la materia.

Teoría socioconstructivista – constructivistasocial

Como ya se había advertido, uno de los tópicos a considerar para pensar en que las series televisivas tengan un discurso formativo parte de las teorías educativas, y en este caso, se toma la socioconstructivista. Esta considera que el aprendizaje se construye en el contexto donde se encuentra y que este proceso puede ser elaborado de forma colaborativa (Sánchez-Torres *et al.*, 2019).

Este postulado ayuda a identificar el modo en que se puede construir conocimiento sobre la realidad social; de hecho, es el marco del proceso pedagógico actual (Retamozo, 2012). En este, el desarrollo de las TIC es un espacio donde se construye el conocimiento a partir de nuevos modelos para entender la realidad; se asume un paradigma que dirige el método teórico-práctico de enseñanza, en donde los medios audiovisuales tienen un papel activo como facilitadores en la experiencia de formación (Sánchez-Torres *et al.*, 2019, p. 45).

Por otro lado, Gergen (2007) afirma que el socioconstructivismo es una alternativa para la educación, pues ayuda a salir del margen tradicional; además, ofrece formas innovadoras de entender las prácticas educativas existentes y brinda mayor libertad al estudiantado para construir su conocimiento a partir de experiencias vividas en su comunidad y contexto.

Por otro lado, el modelo de Williams y Burden (1997) considera cuatro factores que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo esta teoría: el contexto, los profesores, los estudiantes y las tareas/actividades; las cuatro interactúan en un proceso en el que cada uno depende e influye en los demás.

Valdez Alejandro (2012) comenta que la perspectiva de esta teoría define al aprendizaje como la construcción de significados personal y compartido, y que su meta es la elaboración de conocimientos que potencien el desarrollo personal y ayuden a la comprensión de la realidad. Olivé Morett (1998) informa que no hay producción de conocimiento por fuera de las teorías, conceptos y metodologías utilizadas para la construcción y abordaje de los objetos de estudio; la realidad se configura a través de la intervención de quien está en el proceso de aprendizaje.

De esta forma, el socioconstructivismo produce teorizaciones sobre el sujeto, la realidad y el conocimiento, de allí su aporte al campo de las ciencias sociales (Izuzquiza, 2006). Dicho postulado tiene la posibilidad de una interpretación científica del sentido asignado por los actores; además, permite clarificar que los procesos de enseñanza y aprendizaje se encuentran ligados por medio de la interacción social (Soldano, 2002).

Representación de los sentidos

Otro tema abordado versa sobre cómo el estudiantado puede incrementar su aprendizaje a partir de diversos sentidos, incluidos los visuales y auditivos. Particularmente, la parte audiovisual se convierte en un aspecto elemental para que, junto con los productos televisivos, se pueda tener mejor conocimiento sobre diversos temas.

El profesorado utiliza herramientas y guías que permiten un proceso óptimo y colaborativo; es decir, se considera la presencia de los sistemas de representación en los sentidos para así recrear experiencias vividas. Los segmentos del aprendizaje se pueden dividir en visuales, auditivos y kinestésicos; pero dependen de factores que atienden a las formas de aprendizaje (Cazau, 2003).

Así pues, la representación de los sentidos es uno de los procesos esenciales al momento de analizar el discurso narrativo de

un programa. Es imperante considerar que el desarrollo audiovisual que pueda tener el alumnado depende de la exposición que tenga a los diversos productos; por ello, el sistema auditivo y visual deben reforzarse.

Innovación educativa

Este tema se ha abarcado desde diferentes aristas y son múltiples las aportaciones realizadas, ya sea desde la educación basada en competencias, el desarrollo del currículum flexible o la no secuencialidad de los cursos, la innovación educativa se comprende a través de diferentes puntos.

Para tener un panorama más centralizado a lo que se ha analizado, se decide abordar este tema desde un punto de vista enfocado en la enseñanza; es decir, cuando en este proceso se opta por la incursión de material audiovisual que trasciende la palabra verbal o escrita, constituyendo lo que se conoce como imagen, en la que predomina la representación visual que manifiesta la apariencia visible de un objeto real o imaginario (Avendaño Martínez y Guerrero Reyes, 2018).

Este diseño didáctico fortalece la innovación de las sesiones tradicionales en las que se le exige al alumnado herramientas que permitan la construcción del conocimiento (García Cruz y Fernández Fernández, 1997). Así, al entender la educación como un proceso de enseñanza y aprendizaje, ambos grupos de interés (alumnado y profesorado) deben renovarse a través de la experiencia y el conocimiento. Por ello, las TIC crean la necesidad de renovación de sus roles por medio de un entorno que incorpora cambios en la actualidad.

Por su parte, Trippestad (2015) afirma que el profesorado debe entender la nueva realidad de la educación; ante esta educación innovadora, la TV se convierte en un “artefacto” que potencializa la educación (Mateus Borea y Chávez, 2014). Así, para que la innovación curricular tenga los resultados esperados, no sólo se debe renovar el currículum universitario, sino que las series de TV deben tener la oportunidad de apoyar la conceptualización de teorías, fenómenos sociales y demás temas relacionados con la actualidad. Dicha propuesta fomenta la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, mismas que representan un valor agregado para las IES.

De este modo, una educación en medios implica diversos estilos en el proceso de enseñanza y aprendizaje; igualmente, implica analizar el lugar que ocupan los medios de comunicación en la sociedad, el acceso a ellos, su repercusión social, las consecuencias de la sociedad mediatizada, la participación y la modificación que producen en el modo de percibir el mundo (Giannatelli, 1997).

El uso de series televisivas con propósitos formativos, a manera de aula invertida, busca interactividad entre el alumnado y profesorado; esta dinámica debe ser a partir de una estrategia para que el estudiantado se aproxime al mundo real y le permita forjar soluciones a los problemas. Por eso, se estipula que los mejores medios para la enseñanza y el aprendizaje son aquellos que les son cercanos a quienes buscan incrementar su conocimiento (Nicolás-Gavilán *et al.*, 2016).

Marco contextual

Para tener un entendimiento de cómo las series televisivas han innovado el proceso de aprendizaje y enseñanza dentro y fuera del aula, se cree prudente mencionar algunos casos en los que distintas IES o asignaturas universitarias han llevado a cabo actividades con distintos programas.

Las series *Lost* o *True Detective* (cargado de filosofía nihilista) son un buen ejemplo, ya que la complejidad narrativa se encuentra en los saltos temporales (*flashbacks* y *flashforwards*) entre uno o varios capítulos, e incluso, temporadas. Este tipo de líneas narrativas demandan un alto nivel de concentración y de habilidades cognitivas que fomenten el procesamiento de la información (Mateus Borea y Chávez, 2014).

El Whitman College propone el curso “*Mad Men*: medios, géneros e historiografía”; estas sesiones se desarrollan a partir de la trama primaria de este programa, el cual transcurre en una agencia de publicidad de la década de 1960, lo cual justifica que el guión esté cargado de tópicos como el rol de la mujer en el trabajo, la persuasión de los medios de masas, el contexto político de la Guerra Fría y la profesionalización de la publicidad como disciplina.

La Universidad de California tiene el curso “Sociedad, ciencia y supervivencia: lecciones de *The Walking Dead*”. El objetivo

se centra en el estudio que hace la cultura popular acerca de la salud; durante las clases se da una explicación del tema de la fisonomía del cerebro, y luego se presenta una escena donde un personaje, con un cuchillo, atraviesa la masa encefálica de otro. Lo que se propone en este curso es adentrarse en el contexto de la serie y luego tratar de “llevarlo” a la vida real a través de argumentos y reflexiones.

Por otro lado, esta misma universidad, en el 2003, incluye la asignatura “Los Simpsons y la filosofía”; esto, considerando que dicho programa ha inspirado más de una decena de seminarios, libros, artículos, eventos académicos y centenares de recursos que se encuentran en internet (Waltonen y Vernay, 2010). Aunque estas actividades tienen, en ocasiones, resultados limitados, ofrecen dos lecturas (García Martínez, 2012):

1. La creatividad con que el alumnado es capaz de plantear escenarios educativos a partir de referentes televisivos.
2. El entusiasmo con que estos escenarios son recibidos.

El estudio de series televisivas requiere un seguimiento más allá del capítulo singular, abarca una o más temporadas; ejemplo de esto es la serie *Lie to me*, la cual se fundamenta en los trabajos de Paul Ekman sobre la comunicación no verbal (Gimeno y Avendaño, 2010).

Finalmente, la relación entre las series de televisión y la academia debe ser bidireccional, pues si bien el uso de programas televisivos ayuda a la discusión de conceptos teóricos, también se basan en elementos académicos; ya que cada vez más guiones se inspiran en ideas, posturas y hallazgos científicos.

Metodología

Este trabajo se concibe bajo una metodología cualitativa, apoyada en el análisis de contenido y de discurso. Fue longitudinal su método, pues comienza en abril del 2020 y finaliza en agosto del 2021. Es de corte experimental y no se modificaron variables. La idea general consistió en utilizar la serie televisiva: *The Handmaid's Tale* (“El cuento de la criada”) como caso de estudio para comprobar que un programa, a través de un análisis minucioso y crítico, puede fomentar el proceso de aprendizaje y enseñanza a nivel universitario.

Cabe destacar que, este método se concentra en definir los temas primordiales que la narrativa de esta serie tiene, para que, a partir de los mismos, se pueda establecer la importancia de utilizar dicho programa con el fin de que el alumnado pueda analizar temas de corte social, gubernamental, de género y demás aspectos que le rodean día a día.

Esta serie cuenta con cinco temporadas¹, lo cual se traduce en más de cincuenta episodios —con una duración aproximada de sesenta minutos cada uno—; la primera (26 abril al 14 de agosto del 2017) tuvo diez episodios, la segunda (25 abril al 11 de julio del 2018) tuvo trece episodios, la tercera (5 junio al 14 de agosto del 2019) contó con trece episodios y la cuarta tuvo diez capítulos (27 abril al 16 de junio del 2021). Este programa se transmite por medio de la plataforma Paramount+.

A través de los diferentes capítulos, se pudo estudiar de manera profunda tópicos como el papel de la mujer en la sociedad actual, el rol del machismo/masculinidad, la equidad de género, construcción de la sociedad postmoderna, el autoritarismo, el totalitarismo, el fanatismo y esclavitud. Cabe notar que, en este caso, no se analizó ningún tema relacionado con la técnica narrativa, cinematografía, actuaciones y demás aspectos propios del estudio de un producto audiovisual. La idea fue crear conocimiento de diversos fenómenos sociales a partir de lo observado en dicha serie.

Sinopsis de la serie

Este producto está basado en el libro homónimo de Margaret Atwood. Se sitúa en un futuro distópico donde Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.) ahora es una teocracia monolítica que ha reaccionado ante los trastornos sociales y una disminución progresiva del índice de natalidad con un retorno a la intolerancia represiva de la ideología puritana.

La historia plantea un futuro distópico donde hay baja natalidad, lo cual tiene como consecuencia que las mujeres capaces de concebir sean consideradas como “criadas” y se les envía a las casas de los “comandantes” para que sean violadas

.....
¹ La quinta temporada se transmitirá durante los meses de agosto a noviembre del 2022. Por ello, este análisis comprende las primeras cuatro temporadas.

hasta quedar embarazadas. La democracia como se le conoce actualmente desaparece y se tiene un sistema fundamentalista totalitario, que se le conoce como “Gilead” (Ortiz, s.f.).

Reparto

Basado en lo que Marián Ortiz (s.f.), especialista en medios audiovisuales, comenta y tiene una idea más precisa de quiénes son los personajes y los roles que representan en los episodios, a continuación, se hace una breve descripción de quienes llevan los ejes dramáticos:

- *Offred* / “Defred”- June Osborne (Elisabeth Moss). Mujer que deja de ser June Osborne, es decir, pierde su identidad; además, pierde a su esposo e hija. Es la protagonista de la serie, es criada en el Gilead. Vive en casa del comandante Fred Waterford, donde es maltratada por él y por su esposa, Serena Joy; ella es violada constantemente —mediante un ritual— y así poder concebir un hijo para la pareja.
- Fred Waterford (Joseph Fiennes). Amo de *Offred* y comandante en el Gilead. Es esposo de Serena Joy con quien ayudó a establecer el nuevo sistema gubernamental.
- Serena Joy (Yvonne Strahovski). Es esposa del comandante Waterford; no solo tiene ideas altamente conservadoras, también es estéril, aspecto que la ha llevado a la obsesión de querer ser madre.
- Tía Lydia (Ann Dowd). Instructora de las criadas, es la máxima autoridad en esta materia y suele castigar física y psicológicamente a las mujeres que se niegan a fungir el rol de criadas.
- *Ofglen* / “Deglen”- Emily (Alexis Bledel). Es criada y amiga de *Offred*. Solía ser académica y gay (aspecto prohibido por el Gilead), tuvo una relación sentimental con una “Martha”; además, es parte del *Mayday* (grupo que está en contra del sistema opresor).
- Moira Strand - Ruby (Samira Wiley). Amiga de June desde antes de la instauración del régimen; cuando estuvo en el Gilead fue criada y trabajó en un burdel.

- *Ofwarren* / “*Dewarren*” - Janine (Madeline Brewer). Ha sido criada desde que entró el Gilead, debido a su inestable salud mental (creía que su amo estaba enamorado de ella), como parte de la “reeducción” se le amputó un ojo.
- Rita (Amanda Brugel). Ella es una “Martha”, y al igual que ella, hay una en cada casa, ellas realizan las tareas domésticas en la casa del comandante.
- Nick (Max Minghella). Es el chofer del comandante Waterford; vive en la casa de su jefe, tuvo una relación con “Defred”, la cual embarazó.
- Luke (O.T Fagbenle). Era esposo de June y junto con ella tenía una hija de nombre Hannah. Logró escapar a Canadá y busca recuperar a su familia.

Resumen de temporadas

Con el afán de tener una mejor comprensión de la narrativa de esta serie, se hace una descripción general² de cada una de las temporadas, mismas que, si bien se han desviado un poco de la literatura original, aún tienen un tratamiento bastante profundo que se asemeja a la obra de la autora Margaret Atwood. Estos resúmenes parten de lo que, la máster en Guion, Narrativa y Creatividad Audiovisual, Marián Ortiz (s.f.) menciona.

Primera temporada

June Osborne es madre de una niña y vive con ella y su esposo, pero con la imposición del régimen establecido, la República de Gilead, pierde a su familia; ahora es *Offred* / Defred (en español). Durante su estancia en este sistema totalitario se le reeduca como criada y es enviada a la casa de los Waterford, donde poco a poco, el comandante empieza a invitarla a su oficina para pasar tiempo con ella.

Después de varios intentos (ceremonias), Offred no puede embarazarse del comandante y Serena propone que tenga

.....
² Se le advierte que en estos resúmenes se incluyen eventos relevantes a la serie, por tanto, contienen *spoilers*.

relaciones con Nick y así embarazarse, lo cual sucede. Por otra parte, a Deglen (*Ofglen*), se le descubre en una relación lésbica, acción que trae como consecuencia la mutilación genital.

Un día, el comandante le pide a la protagonista que lo acompañe a un burdel, ella accede y se encuentra con Moira. Dewarren (*Ofwarren*), otra criada, logra tener un hijo e intenta escaparse, esto ocasiona que la Tía Lydia quiera castigarla, obligando a otras criadas a apedrearla a lo cual ellas se niegan. Conforme avanzan los episodios, Defred descubre que su esposo está vivo y que reside en Canadá, y que, además, está embarazada. Finalmente, Moira escapa a Toronto, ahí se encuentra con Luke y planean su rescate.

Segunda temporada

Como consecuencia de su rebeldía, a algunas criadas las llevan a las “Colonias” donde son torturadas y se les obliga a trabajos forzados en un lugar rodeado de sustancias radioactivas. Defred, durante una revisión médica por su embarazo, escapa a escondidas en un camión, llega a una casa y se reúne con Nick. Ante este acto, el comandante ordena la búsqueda de ella. Durante una convención, una criada provoca una explosión que le cuesta la vida a comandantes y a criadas; ante este hecho, Deglen y Dewarren regresan por la escasez de mujeres fértiles. Por otra parte, los Waterford van a Canadá; en este país, Nick se reúne con Luke y le informa lo que June (Defred) ha vivido.

Defred quiere ver a su hija, Hannah, para ello, le implora al comandante que esto pase, pero él se niega; sin embargo, la criada logra verla en una casa abandonada. Pasan los días, y la protagonista da a luz a su hija, a la cual la nombra Holly, producto del embarazo provocado con Nick. Por otra parte, Emily recibe una visita de la Tía Lydia, quien es apuñalada. En el final de temporada, se presenta un incendio en el Gilead; Defred busca escapar con su hija Holly; a pesar de que el sr. Waterford intenta detenerla, Nick lo impide; Serena se da cuenta que June intenta fugarse, pero le permite tratar de huir; sin embargo, la protagonista desiste al último momento y le entrega la niña a Emily.

Tercera temporada

Holly, bajo el cuidado de Emily, llega a Canadá; la niña se le entregan a Luke y a Moira. En el Gilead, Serena trata de suicidarse, pues está deprimida. Por su parte, la protagonista ahora está bajo el mandato del comandante Lawrence, esto, como consecuencia de sus acciones subversivas; pero esto le conviene, pues gracias a esta reasignación, se une a otro grupo de resistencia, el cual está encabezado por algunas “Marthas”.

Por su lado, el matrimonio Waterford logra saber dónde está Holly —también renombrada por Serena como Nichole—; al tener este conocimiento, le solicitan a Defred que se ponga en contacto con Luke para que puedan verla nuevamente, en un principio no es posible, pero la esposa del comandante logra reencontrarse con la niña. A partir de ese momento, la pareja se obsesiona con la idea de tener a “su hija” de vuelta en el Gilead; no obstante, esto no es posible. Por el contrario, tras su estadía en Canadá, y tras un operativo policíaco, ambos son detenidos por crímenes contra la humanidad.

Finalmente, y conforme pasan los episodios, la protagonista planea escapar nuevamente junto con su hija Hannah, actividad que es truncada, pues una de las “Marthas” la delata. En el último episodio de la temporada, June, junto con otras criadas, es perseguida por policías dentro de un bosque y si bien la protagonista logra poner a salvo a niñas y niños en un avión con destino a Canadá, ella es herida en dicha persecución y queda tendida en el suelo.

Cuarta temporada

El primer episodio de esta temporada inicia con June herida y atendida por sus compañeras. Mientras tanto, en Canadá, Serena se entera que está embarazada, y junto con su esposo (Waterford), descubren que la protagonista liberó a varios infantes del Régimen. Las criadas se esconden en la casa del comandante Keyes. El plan de June para envenenar a los comandantes es descubierto, y como consecuencia de esto, es aprehendida. En este momento la Tía Lydia es amenazada con quitarle la vida a su hija, situación que la obliga a confesar todo lo que sabe, es puesta en libertad y llega a Chicago. Por otro lado, el comandante Lawrence propone un cese a los

ataques; sin embargo, June y Janine se ven involucradas en un bombardeo. Tras esto, June llega a Canadá y se reencuentra con Luke y su hija.

Algunos episodios más adelante, June comparece ante la corte tribunal y ahí relata todo lo que sucede en el Gilead, no sin antes percatarse de que Janine sigue viva y que está bajo el Régimen y con la Tía Lydia.

Para concluir esta temporada, se muestra un enfrentamiento entre June y Waterford; este acto de venganza se muestra en un bosque donde la protagonista y algunas criadas golpean al comandante y dejan el cuerpo de este colgado en un muro; finalmente, June regresa a casa junto a Luke y Nichole.

Resultados

Una vez analizados los capítulos, es posible identificar que la serie plantea algunas cuestiones que pueden ser captadas por la audiencia, estas incluyen desde el papel que el ser humano tiene en la sociedad hasta el rol que la mujer desempeña en un mundo postmoderno.

A través de este producto audiovisual, se pueden identificar temas que despiertan controversia por sus implicaciones actuales: como el feminismo y machismo, e incluso, la libertad sexual, las preferencias sexuales, la equidad de género, entre otros. Esto es interesante porque actualmente hay naciones que condenan la homosexualidad con la cárcel o la pena de muerte; y en otras, el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido. Lo anterior, indica que este tipo de contenidos pudieran ser abordados por disciplinas que se enfocan en las ciencias sociales o los estudios humanísticos.

Es prudente mencionar que parte de la política del sistema ultraconservador que se presenta en el programa, es reducir la contaminación y el uso de recursos naturales, por ello, las casas y oficinas están poco iluminadas, además, el uso de medios masivos, libertad de prensa y literatura ha quedado disminuidos; tema por demás interesante, pues muchas de estas prohibiciones o políticas son aplicadas, de una u otra forma, por algunos gobiernos autoritarios de diversos países.

Así, y con la información mencionada, se puede inferir que esta serie se puede convertir en un caso de estudio para que el alumnado universitario analice diversos temas que si bien pueden abarcarse en los planes de estudio por medio de literatura especializada, la mejor forma de afianzarlos, desde mi punto de vista, es mediante la exposición a un programa o serie de televisión que puede ayudar a entender algunos conceptos, teorías y postulados de mejor forma, a través de como estos tiene implicancia en la vida.

Aunque no se realiza un análisis técnico ni audiovisual de este programa, es importante mencionar el uso de los colores en la serie, pues parte de una monocromía en las telas y forma de vestir de quienes habitan en este régimen: el rojo representa a las criadas; el azul está en los vestidos que llevan las esposas; finalmente, el color negro y blanco (trajes) es para los comandantes que gobiernan en este totalitarismo. Lo anterior debe quedar claro para que cuando se haga una relación entre aquello que se observa, se pueda entender los motivos del uso de estas técnicas narrativas para contar la historia.

La lectura que se le da a esta serie abarca diversos temas socioculturales que, si bien tratan de ser reflejados en un futuro distópico, no están tan alejados de la realidad que se vive actualmente; sobre todo, si se toma en cuenta la situación política, económica, de represión y de polarización social que diversas naciones tienen en el día a día. Finalmente, así como se realiza este análisis con fines académicos, el alumnado puede repetir esta actividad, y esto le puede significar un mejor aprendizaje, pues logra incluir el entretenimiento con la enseñanza. La idea, como se planteó desde un inicio, es entender que la innovación educativa no solo proviene de nuevos planes curriculares, de la profesionalización de docentes o del uso de TIC y apps, sino de lograr entender que la flexibilidad educativa recae en la forma en la que el profesorado puede integrar recursos audiovisuales para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Conclusiones y discusión

Una vez que se concluye todo este estudio, es posible entender que, actualmente, es viable que el estudiantado analice diversos contenidos audiovisuales para incrementar su conocimiento,

y, por otro lado, es posible que a partir de programas con alto contenido crítico a la sociedad se pueda comprender el mundo en el cual se vive. Lo importante aquí es tener un filtro bien definido para saber qué programas pueden ser sujetos de estudio por parte del alumnado.

Para complementar, los cambios tecnológicos y culturales generan transformaciones en las formas de enseñanza y aprendizaje; esto permea en las IES y las obliga a tener nuevos estilos pedagógicos y metodológicos. Además, la actual sociedad del conocimiento está constituida especialmente por los nativos digitales, los mismos que se caracterizan por la conectividad y el uso de plataformas constantemente. El uso de la tv a favor de la educación constituye un canal para fomentar el interés, participación, actitud y atención del estudiantado (Sánchez-Torres *et al.*, 2019).

La sinergia mostrada en materia de contenidos audiovisuales y educación que en este estudio de caso se ha encontrado, comprueba que la innovación educativa busca el desarrollo de una conciencia crítica en el consumo de algunos programas televisivos, ya sea en su versión “tradicional” o por medio de las plataformas de *streaming*. También, se debe señalar que la innovación educativa puede encontrar gran apoyo en las TIC, y que si bien, el éxito de esta no debe radicar en el uso de las mismas, sí es pertinente que logre un equilibrio en la educación actual.

Lo que se necesita es saber cuándo y cómo utilizar de forma inteligente la programación que se oferta en cuanto a programas y series de tv. Este artículo, pretende ser un llamado para que el profesorado utilice los recursos audiovisuales que puede encontrar a su alrededor y que le pueden ayudar a desarrollar la profesión educativa de forma más innovadora. Además, se advierte que el éxito de una clase basada en esta técnica pedagógica no solo radica en su novedad, sino que los programas seriados de tv son tan pertinentes y valiosos como el material literario.

Por otro lado, se puede comprobar que es posible encontrar contenidos audiovisuales de gran valor, con temas y narrativas interesantes, los cuales aportan un cúmulo de conocimientos y puntos de vista contraculturales al estudiantado. Se debe hacer claridad que no todos los programas pueden tener el

mismo impacto, es por eso que en esta ocasión se recomienda que *The Handmaid's Tale*, sirva como apoyo para las áreas de conocimiento relacionadas con el discurso del hombre y la mujer, la posición que pueden tener ante la sociedad, las formas de gobierno, la política y otras áreas que se concentren en las humanidades y las ciencias sociales.

Finalmente, el método procedimental que se puede aplicar al alumnado en cuanto a esta metodología de enseñanza es mediante los siguientes pasos: 1) selección de un programa o episodio; 2) acotar el tema que se analiza en dicho producto audiovisual; 3) el estudiantado estudia el contenido de dicho audiovisual y encuentra un enlace entre lo aprendido en clase y lo que resulte de la visualización; es decir, se da un proceso de aprendizaje que vincula aspectos teóricos (clase) y experimentación (estudiar las series), todo con el fin de robustecer la experiencia educativa.

Referencias

- Avendaño Martínez, M. I. y Guerrero Reyes, V. G. (2018). *Aplicación de la PNL en estilos de aprendizaje en alumnos de bachillerato* [trabajo de grado, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional. <https://bit.ly/3BTIK7C>
- Bird, A. (2015). Introduction: Experiencing the World. En V. Taras, M. A. González-Pérez (eds.), *The Palgrave handbook of experiential learning in international business* (pp. 3-11). Palgrave Macmillan. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137467720_1
- Borden, S. L. (1998). Avoiding the pitfalls of case studies. *Journal of Mass Media Ethics*, 13(1), 5-13. https://doi.org/10.1207/s15327728jmme1301_1
- Cazau, P. (2003). *Estilos de aprendizaje: El modelo de la programación neurolingüística*. <https://curso.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4.%20Pautas-paraevaluarEstilos-de-Aprendizajes.pdf>
- Díaz, Y. y Villanoba, N. (2015). *Propuesta socio-constructivista para la producción de textos científicos mediados por recursos informáticos en el desarrollo de la competencia textual*

[trabajo de grado, Universidad Industrial de Santander]. <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8313/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ESPECIALIZACION%202015-PRODUCCION%20TEXTUAL.pdf?sequence=1&isAllowed>

García Cruz, R. y Fernández Fernández, J. C. (1997). La aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria del marketing. *Revista de Enseñanza Universitaria*, 4(11), 71-81. <https://bit.ly/3CtvW9G>

García Martínez, A. N. (2012). Una máquina de contar historias. Complejidad y revolución del relato televisivo. En *La Televisión en España* (pp. 267-288). Ediciones Deusto.

Gergen, K. (2007). *Constructivismo social. Aportes para el debate y la práctica* (A. M. Estrada Mesa y S. Diazgranados, comps.). Universidad de los Andes. <http://hdl.handle.net/1992/8050>

Gianatelli, R. (1997). *La media education sbarca in Italia*. La Scuola. <https://it.readkong.com/page/la-media-education-in-italia-3-4966828>

Gimeno, S. y Avendaño, T. C. (2010, 10 de abril). Series 'cum laude'. *El País*. https://elpais.com/diario/2010/04/10/tendencias/1270850402_850215.html

Guerrero Pérez, E., González Oñate, C. y Kimber Camussetti, D. (2018). La televisión de los mileniales: una aproximación a sus hábitos de visionado. *Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura*, (59), 121-138. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6780896>

Igartua Perosanz, J. J. y Páez Rovira, D. (1998). Validez y fiabilidad de una escala de empatía e identificación con los personajes. *Psicothema*, 10(2), 423-436. <https://www.psicothema.com/pdf/175.pdf>

Izuzquiza I. (2006). Constructivismo, cibernética y teoría de la observación. Notas para una propuesta teórica. *Enseñanza de las Ciencias Sociales*, (5), 107-114. <https://www.redalyc.org/pdf/3241/324127625010.pdf>

Khan, S. (2012). *The one world schoolhouse. Education reimagined*. Twelve New York.

- Long, T., Logan, J., & Waugh, M. (2013). Students' Perceptions of Pre-class instructional video in the flipped-classroom instructional model: A survey study. En M. Searson & M. Ochoa (eds.), *Proceedings of SITE 2014 – Society for Information Technology & Teacher Education International Conference* (pp. 920-927). Association for the Advancement of Computing in Education. <https://www.learntechlib.org/primary/p/130882/>
- Marín Díaz, V., González López, I. Romero López, A. y Román Graván, P. (2010). La televisión, ¿medio para el desarrollo de la Educación Infantil? *Educatio Siglo XXI*, 29(1), 345-360. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/120001>
- Martínez Salanova, E. (2003). El valor del cine para aprender y enseñar. *Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación*, (20), 45-52. <https://www.redalyc.org/pdf/158/15802007.pdf>
- Martínez Sánchez, F. (2009). Mitología de las TIC en la sociedad y la enseñanza. *Educatio Siglo XXI*, 27(2), 33-42. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/90941>
- Mateus Borea, J. C. y Chávez, R. (2014). ¿Educación en series? La integración de ficciones televisivas en el currículo universitario. *Blanco & Negro*, 5(1), 29-34. <https://hdl.handle.net/20.500.12724/3635>
- Morduchowicz, R. (2003). El sentido de la educación en medios. *Revista Iberoamericana de Educación*, 32, 35-47. <https://doi.org/10.35362/rie320919>
- Nicolás-Gavilán, M. T., Galbán-Lorenzo, S. E. y Ortega-Barba, C. F. (2017). The newsroom: uso de una serie de televisión para la formación ética de futuros profesionales de la información. *El Profesional de la Información*, 26(2), 277-282. <https://doi.org/10.3145/epi.2017.mar.14>
- Olivé Morett, L. (1998). Constructivismo, relativismo y pluralismo en la filosofía y sociología de la ciencia. En C. Solís Santos (comp.), *Alta tensión: historia, filosofía y sociología de la ciencia* (pp. 195-212). Paidós.
- Ortiz, M. (s.f.). Serie. El cuento de la criada. *Cultura Genial*. <https://www.culturagenial.com/es/serie-el-cuento-de-la-criada/>

- Retamozo, M. (2012). Constructivismo: epistemología y metodología en las ciencias sociales. En E. de la Garza Toledo y G. Leyva (coords.), *Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales* (pp. 325-351). Universidad Autónoma Metropolitana; Fondo de Cultura Económica. <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.4127/pm.4127.pdf>
- Sánchez-Torres, W. C., Uribe Acosta, A. F. y Restrepo Restrepo, J. C. (2019). El cine: una alternativa de aprendizaje. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 11(20), 39-62. <https://doi.org/10.22430/21457778.1212>
- Soldano, R. (2002). La subjetividad a escena: aportes de Alfred Schütz a las ciencias sociales. En F. Schuster (comp.), *Filosofía y métodos de las ciencias sociales* (pp. 1-28). Ediciones Manantial. <https://bit.ly/3SSm7aD>
- Abbott, K., Davies, H. J., Mumford, G., Harrison, P., & Seale, J. (2019, 16 de septiembre). The 100 best tv shows of the 21st century. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/sep/16/100-best-tv-shows-of-the-21st-century>
- Trippstad, T. A. (2015). The glocal teacher: The paradox agency of teaching in a glocalised world. *Policy Futures in Education*, 14(1), 9-23. <https://doi.org/10.1177/1478210315612643>
- Valdez Alejandro, F. J. (2012). *Teorías educativas y su relación con las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)*. XVII Congreso Internacional de Contaduría Administración e Informática, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México. <https://bit.ly/3C5FpM>
- Waltonen, K., & Vernay, D. D. (2010). *The Simpsons in the classroom: Embiggening the learning experience with the wisdom of Springfield*. McFarland & Company.
- Williams, M., & Burden, B. L. (1997). *Psychology for language teachers. A social constructivist approach*. Cambridge University Press.